

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ В 1990-2000 ГОДЫ

Грошев Михаил Дмитриевич¹, Грошев Александр Дмитриевич²,
Курепкин Илья Владимирович³

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: rogexpert-ad@yandex.ru

²Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: rogexpert-ad@yandex.ru

³Исследователь, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vgnonog@mail.ru

Аннотация

Для анализа развития законодательного регулирования процесса передачи земельных участков в границах населенных пунктов в частную собственность требуется внести определенность в используемую терминологию. В настоящей статье под термином "приватизация" подразумевается передача права собственности на земельный участок от государства или муниципалитета физическому лицу любым законным способом, соответствующим действующему законодательству.

Ключевые слова: приватизация, закон, земля, собственность, гражданин.

I. ВВЕДЕНИЕ

В России в первые годы 90-х годов минувшего столетия произошла коренная перестройка системы собственности, ознаменовавшаяся сменой владельца активов с государства на частных лиц. Данный процесс явился важнейшим этапом экономических реформ, активно осуществлявшихся в стране в последнее десятилетие XX века. Земельные ресурсы, рассматриваемые как территория и основа экономического производства, постепенно переходили в собственность отдельных граждан. Создание правовой базы, регламентирующей оформление прав на земельные участки, осуществлялось на основе разнообразных законов, в том числе земельного и гражданского права, а также нормативных актов, определяющих трансформацию форм собственности предприятий. Преобразование аграрных предприятий в частные структуры играло существенную роль в области управления земельными отношениями и в ходе приватизации. До 2001 года правовое регулирование земельных преобразований происходило преимущественно путем принятия различных нормативных документов. Земли, предназначенные для застройки и развития городских и сельских территорий, классифицировались как земли поселений. Эти земли были отделены от других категорий земель границами соответствующих населенных пунктов.

В Земельном кодексе РСФСР, принятом в 1991 году, использовалось понятие "земли населенных пунктов", которое в современном земельном праве соответствует термину "земли поселений".

Несмотря на корректировки, внесенные в Градостроительный кодекс РФ и закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в отношении определения "поселение", в рамках данного анализа земли, поселения рассматриваются как территории, ограниченные установленными границами города или села.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В СССР государство осуществляло всеобъемлющий контроль за всеми земельными активами. До начала 1990-х годов преобладающей формой землепользования являлось бессрочное пользование. Жителям предоставлялась возможность использовать земельные наделы в пределах городской и поселковой черты для личных нужд, строительства загородных домов, отдыха, организации постоянного места жительства, а также для возведения гаражных боксов и индивидуальных жилых строений. В сельских районах также выделялись территории для занятия сельскохозяйственной деятельностью и животноводства. Юридические лица, несмотря на установленные правила, зачастую использовали землю без необходимого оформления прав собственности. Землепользование осуществлялось безвозмездно, и отсутствовала обязательная процедура выделения участков каждому юридическому лицу. После внесения поправок в советскую Конституцию была введена концепция бессрочного наследуемого землепользования, однако возможность частной собственности на землю оставалась исключенной.

Впервые термин "приватизация" был официально определен в документе под названием "Основные направления стабилизации экономики и перехода к рынку". Этот документ, утвержденный высшим законодательным органом СССР, определил преобразование земельных отношений и передачу государственного имущества в частные руки в качестве ключевых задач экономических преобразований. Осенью 1990 года, в период действия союзных нормативов, в РСФСР были приняты два ключевых закона, кардинально изменивших земельные отношения. Эти законодательные акты – "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О земельной реформе" – фактически они отменили государственную монополию на землю, действующую на уровне СССР. Важность данных законодательных актов для реформирования земельных отношений трудно переоценить. Они упразднили монополию государства на земельные фонды в границах РСФСР. Впервые у населения появилась возможность владеть землей для ведения приусадебного хозяйства, организации ферм, занятия садоводством, разведения скота, возведения жилых зданий, загородных домов, гаражей, а также для осуществления индивидуальной коммерческой деятельности.

Земли, использовавшиеся колхозами, кооперативами, акционерными обществами, а также участки, выделенные под садоводческие товарищества, фермерские хозяйства и дачные поселки, могли быть переданы в коллективное владение граждан (в общую или долевую собственность). В соответствии со статьей 9 Закона "О земельной реформе", продажа земли, оформленной в частную собственность, в течение первых пяти лет допускалась исключительно через Советы народных депутатов. 15 декабря 1990 года в Основной закон РСФСР были внесены изменения, касающиеся прав на землю. Эти нововведения допускали передачу земли в частную собственность, но исключительно для нужд сельского хозяйства. Отчуждение этих земель путем купли-продажи или другими способами, за исключением наследования, осуществлялось под контролем государства.

Переход от государственной собственности к частной, как в отношении предприятий, так и закрепленных за ними земельных территорий, стал важной составляющей рыночных реорганизаций. На начальном этапе частная собственность была ориентирована в основном на индивидуальных владельцев и касалась преимущественно сельскохозяйственных земель.

Внедрение новых норм происходило путем принятия законодательных актов, последовавших за внесением изменений в конституцию. Закон "О собственности в РСФСР" предоставлял различным организациям возможность обладать земельными участками на правах частной собственности.

Одновременно с переходом предприятий в формат акционерных обществ осуществлялась передача закрепленных за ними земельных наделов в частное владение, однако эти процессы осуществлялись независимо друг от друга и регулировались разными законодательными актами.

Правительством РСФСР был разработан законопроект, определяющий механизм передачи государственного имущества в частные руки. Данный законодательный акт был одобрен в середине 1991 года, но его реализация продвигалась медленнее, чем планировалось изначально, и существенных изменений в сфере приватизации предприятий не наблюдалось. Эксперты констатировали, что до 1992 года процесс перехода госсобственности в частное владение носил бессистемный характер и не был четко регламентирован.

В апреле 1991 года в РСФСР был введен в действие Земельный кодекс, узаконивший возможность частного владения землей. Землевладельцами могли выступать как отдельные лица, так и коллективные организации, кооперативы и акционерные общества.

Порядок эксплуатации земельных наделов зависел от их местонахождения: в городах и поселках городского типа предоставление земли под частное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство осуществлялось за плату, в то время как в сельской местности земля предоставлялась в бесплатное пользование.

Этот закон стал первым всеобъемлющим нормативным актом, регулирующим земельные отношения в переходный период. Его принятие оказало значительное влияние на ход экономических преобразований и способствовало укреплению законности в сфере землепользования. Тем не менее, данный кодекс не в полной мере соответствовал целям ускоренного перехода к рыночной экономике, которые были заявлены правительством.

В результате широкомасштабного перехода активов, принадлежавших государству, в частную собственность во всех секторах экономики, в декабре 1991 года были изданы два указа Президента. Эти указы, а именно "О первоочередных мерах по реализации земельной реформы в РСФСР" и "Об интенсификации процесса приватизации государственных и муниципальных предприятий", были направлены на регулирование данной ситуации.

В 1992 году, опираясь на первый из этих документов, землевладельцы получили юридическое право распоряжаться своими участками, отчуждая их другим лицам, при условии соблюдения определенных норм. В частности, вырученные от продажи земли средства должны были быть инвестированы в предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственного сырья, торговлей, строительными работами или предоставлением сервисов в сельской местности. Организации, возникшие после реорганизации колхозов и совхозов, получили право безвозмездно зарегистрировать в собственность земельные доли, ранее закрепленные за ними, для применения в сельскохозяйственных целях. При этом географическое расположение данных участков не играло роли, даже если они находились в пределах границ населенных пунктов. Первоначальный запрет на операции с землей, закрепленный в основном законодательстве РСФСР, постепенно ослабевал под воздействием распоряжений президента. Значимым стал указ "Об ускорении процесса перехода государственных и муниципальных предприятий в частные руки", установивший ключевые положения программы приватизации на 1992 год. Данный указ стал первым действенным механизмом регулирования приватизационных процессов, содействуя их упорядоченному течению и предотвращая беспорядочность. 25 марта 1992 года было законодательно закреплено право предприятий, прошедших приватизацию, оформлять земельные наделы в частную собственность. Несмотря на некоторые недостатки в механизме, этот закон послужил основой для будущего развития земельного законодательства.

Согласно указу, подписанному руководителем страны 14 июня 1992 года, был определен механизм передачи земельных участков в индивидуальное владение в процессе приватизации действующих организаций, их реконструкции, строительства новых зданий, а также для осуществления предпринимательской деятельности.

Данный указ подтвердил право юридических и физических лиц, признанных покупателями согласно закону "О приватизации...", регистрировать землю в собственность. Именно этот документ дал старт оформлению прав собственности на землю организациями, деятельность которых не связана с сельскохозяйственным производством.

Размер и границы земельной территории, передаваемой в частную собственность в ходе приватизации, определялись на основании бумаг, удостоверяющих право постоянного пользования землей, ранее предоставленных организациям. В случае отсутствия упомянутых бумаг, принималась во внимание фактически занимаемая земельная площадь.

Для упрощения порядка оформления документации при приватизации земли на территориях населенных пунктов, Госкомимущество совместно с Минстроем разработали унифицированное постановление. Спецификой приватизации земли в городах выступало требование соответствия условий продажи земли гражданам и организациям при приватизации, расширении или новом строительстве, а также территорий под коммерческую деятельность действующим генеральным планам, проектам землеустройства, градостроительным нормам, планам застройки и прочей градостроительной документации. В условиях отсутствия официально утвержденных генеральных планов, архитектурно-градостроительные органы, совместно с контролирующими инстанциями, до момента разработки необходимой документации, временно утверждали градостроительные условия для каждого конкретного участка, предназначенного под застройку. Параллельно осуществлялся процесс передачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в частную собственность граждан. Ответственность за определение и распределение земли под жилищное строительство была возложена на федеральные и региональные органы исполнительной власти, действующие в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования. Несмотря на законодательное закрепление права частной собственности на землю, до конца 1992 года сохранялись ограничения на операции с приватизированными участками. И только после этого собственники земли, получившие ее в ходе приватизации, получили полное право распоряжаться ею по своему усмотрению. Значительным шагом в развитии законодательства о правах граждан на землю стал Указ Президента Российской Федерации, обнародованный 23 апреля 1993 года. Согласно этому документу, региональные органы исполнительной власти обязаны были обеспечивать выделение земли для индивидуального жилищного строительства, садоводческих и огороднических товариществ, а также для ведения личного подсобного хозяйства. До начала 1995 года требовалось завершить переоформление ранее выделенных земельных участков с правом их приватизации в установленных границах. В случае превышения разрешенных размеров участка, владелец имел выбор: либо выкупить излишек по согласованной стоимости, либо оформить его в качестве постоянного (бессрочного) пользования с правом наследования. Переломным моментом в реформировании земельных отношений стал президентский указ, опубликованный 27 октября 1993 года. Он гарантировал гражданам право свободно распоряжаться принадлежащей им землей, устанавливая защиту и неприкосновенность частной собственности. Была введена новая система приватизации, предоставляющая возможность приобретения земли через торги и аукционы. Граждане получили возможность выкупа земельных участков, которые были предоставлены им ранее сверх установленных размеров, а собственники приватизированной недвижимости получили право оформить в собственность землю, на которой расположены принадлежащие им объекты. Конституционное закрепление защиты частной земельной собственности и возможности её передачи произошло с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 года. Статья 36 Основного закона страны предоставила физическим и юридическим лицам право обладать земельными наделами на правах частной собственности, акцентируя самостоятельность владельцев в вопросах эксплуатации и управления землей, но с обязательным соблюдением экологических норм, прав и охраняемых законом интересов иных лиц.

Главный закон страны не наделял Российскую Федерацию или её субъекты абсолютным правом издавать законы, определяющие порядок передачи земельных участков в частную собственность.

Федеральная собственность на землю находилась под управлением Федерации, в то время как вопросы владения, пользования и распоряжения землей, включая распределение государственной собственности, были отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъектов. До момента полного введения в действие Конституции, некоторые положения Земельного кодекса были временно приостановлены указом президента, что привело к возникновению существенных пробелов в правовом регулировании земельных отношений. Восполнение этих пробелов потребовало издания ряда президентских указов.

С момента вступления в силу Конституции РФ началась новая фаза в юридическом оформлении приватизации в России, в том числе и в процессе передачи земельных участков в частное владение. Изначальные трудности обусловили необходимость внесения изменений в законодательное регулирование данной сферы, что выразилось в отказе от торопливой и всеохватывающей приватизации. Теперь этот процесс должен был быть более систематизированным и ориентированным на получение экономической прибыли, а не просто направлен на изменение формы собственности предприятий. Корректировка приватизационных планов предприятий закономерно повлекла за собой изменение методик передачи земельных участков в частное владение. Улучшение нормативной базы, регулирующей передачу земли в городах в частные руки, происходило одновременно с принятием документа, известного как «Основные положения государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года».

Владельцы приватизированных организаций и недвижимого имущества обрели преимущественное право приобретения земельных участков, на которых находились их объекты, либо в полную собственность, либо через заключение договора долгосрочной аренды. Уполномоченные инстанции не имели права отказывать в удовлетворении заявлений о выкупе земли, за исключением случаев, строго определенных в федеральных законах. Незначительные ошибки в документации, определяющей границы участка, не служили причиной для отказа в приватизации. С 1995 года, когда была введена в действие первая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 217 узаконила передачу государственного или муниципального имущества, в том числе земельных наделов, в частные руки – как гражданам, так и организациям – согласно порядку, установленному приватизационными законами. Таким образом, любой юридический процесс, касающийся смены владельца земли, принадлежащей государственным или муниципальным органам, даже находящейся на территории городов и поселков, обязан был осуществляться в рамках федерального законодательства. Вторая половина девяностых, особенно 1995 и 1996 годы, характеризовались интенсивной приватизацией. Зачастую этот процесс был тесно связан с политической обстановкой, в том числе с выборами губернаторов и президента, и превращался из инструмента экономики в арену политической борьбы. Осенью 1995 года снижение цены выкупа земли подтолкнуло предприятия к активизации сделок по приватизации. Однако с 1997 года выкуп земли практически прекратился, поскольку определение её стоимости было делегировано региональным властям, которые в большинстве случаев устанавливали завышенные расценки. В 1996 году президент страны издал ряд указов, направленных на систематизацию процесса приватизации земельных наделов в населенных пунктах. Эти распоряжения предоставляли частным лицам и организациям, владеющим зданиями, постройками или другой недвижимостью в сельской местности, возможность зарегистрировать право собственности на земельные участки, на которых располагались эти объекты. Граждане, вышедшие из сельскохозяйственных предприятий и получившие имущество в счет земельных долей, а также учрежденные ими предприятия, могли безвозмездно оформить эти земли в собственность. Для иных категорий лиц был предусмотрен выкуп по цене, установленной государством. Президентский указ, опубликованный в марте 1996 года под названием "О гарантиях конституционных прав граждан на землю", обеспечивал защиту прав на земельные участки, находящиеся во владении на правах пожизненного наследуемого владения или пользования до начала 1991 года, даже если их размер превышал установленные нормы.

Любые платежи за оформление прав собственности или аренду подобных земель считались неправомерными.

Передача земельных наделов в частную собственность отдельным категориям граждан, проживающим в различных населенных пунктах, расценивалась как стимул, мотивация и способ поддержки. В число этих категорий входили сотрудники и жители районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, инвалиды, а также военнослужащие, прослужившие по контракту не менее десяти лет.

Законы Российской Федерации, действовавшие в отношении садоводческих, огороднических и дачных товариществ, предоставляли гражданам возможность приватизировать землю. В рамках уже сложившейся застройки, владельцы жилых домов получили законное право на бесплатную передачу в свою собственность земельных участков, на которых располагались их дома и прочие постройки, образующие общее имущество.

В июле 2000 года правительством Российской Федерации был принят план мероприятий на 2000-2001 годы, в котором приоритетными направлениями социально-экономического развития названы: оформление прав собственности на землю под зданиями для их законных владельцев; передача полномочий по управлению земельными участками, предназначенными для развития городов и сельских поселений, местным органам самоуправления; установление четкого распределения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ в области земельного управления.

Для реализации этих задач проводилась работа по усовершенствованию нормативно-правовой базы, определяющей порядок передачи земли в частную собственность в границах населенных пунктов.

В первой половине 2001 года, Высший арбитражный суд инициировал исследование действующей нормативно-правовой базы, определяющей порядок земельных отношений и процедуры передачи государственной и муниципальной собственности в частные руки.

Итогом этой работы стал выпуск нескольких специализированных изданий, включающих в себя образцы судебных решений по делам, касающимся использования земельного законодательства, а также урегулирования разногласий, возникающих в ходе приватизационных процессов.

Предоставление земельных наделов в частное пользование физическим и юридическим лицам является значимым индикатором успешности земельных реформ. Несмотря на отсутствие точных данных статистики по приватизации земельных наделов физическими лицами в черте поселений, информация из государственного доклада о состоянии земельных ресурсов в РФ за 2001 год свидетельствует о стабильном увеличении числа земельных участков, оформленных в частную собственность с момента начала реформ. Наиболее заметное возрастание было зафиксировано в период с 1992 по 1994 годы. Учитывая, что индивидуальное подсобное хозяйство, садоводство, дачное строительство и возведение частных домов разрешены только на территории населенных пунктов, указанная тенденция приватизации земли гражданами до некоторой степени отображает положение дел и в этих границах. Приобретение земельных участков у государства коммерческими структурами характеризовалось значительной нестабильностью в различные временные отрезки и в разных регионах страны. В некоторых субъектах Российской Федерации процесс переоформления земли в частную собственность стартовал с опозданием, в то время как в других уже функционировала налаженная система. Пик передачи земли в частные руки пришелся на середину девяностых годов прошлого века. После этого периода, за исключением отдельных субъектов федерации, например, Санкт-Петербурга и Нижегородской области, деловая активность в этой отрасли заметно упала. Общий размер земельных участков, перешедших в собственность компаний с 1998 по 2000 год, был более чем в десять раз меньше, чем аналогичный показатель за 1995-1997 годы. Очевидна потребность в улучшении законодательства, регулирующего эту сферу.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя результаты десятилетних реформ в области земельных отношений, необходимо отметить значительные масштабы произошедших перемен. Однако, существенная часть целей, намеченных в начале девяностых, не была полностью достигнута. Принятие Земельного кодекса Российской Федерации и сопутствующих нормативных актов, начиная с 2001 года, стало важным шагом в юридическом оформлении земельной реформы, унифицировав правила и принципы разгосударствления земли, обеспечив защиту интересов государства в ходе приватизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР. М.: Госюриздат, 1950. 307 с.

Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. лит. 1966. 187 с.

Бобин П.Н. О переоформлении прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Закон. 2007. Номер 1. С. 95 - 97.

Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии. М.: Эксмо, 2010. 528 с.

Валявина Е.Ю. О гражданском обороте объектов незавершенного строительства. Журнал российского права. 2012. Номер 1. С. 46 - 55.

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2009. 432 с.

Галиновская Е.А. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности на земельный участок. Комментарии судебной практики. Вып. 5. М., 1999. С.88 - 96.

Галов В.В., Зинченко С.А. Собственность и производные вещные права: теория и практика. Монография. Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2003. 200 с.

Духно Н.А., Чубуков Г.В. Земельный правопорядок и ответственность: учебное пособие. М.: ИЗП, 1998. 352 с.

Жариков Ю.Г. Особенности применения норм гражданского законодательства при регулировании земельных отношений. Экологическое право России: сб. материалов науч.- практ. конференций 1995 1998 гг. М.: Зерцало, 1999. С. 84 - 86.

Козырь М.И. Аграрное право России: проблемы становления и развития. М.: Право и государство, 2003. 208 с.

Козырь,О.М. Особенности регулирования сделок с землей земельным законодательством. Экологическое право. Номер 4. С. 7 - 16.

Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М.: Юрист, 2000. 379 с.

Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Изд - во Саратовского университета, 1972. 290 с.

Мисник Н.Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании земельных отношений. Государство и право. 2006. Номер 9. С. 18 - 25.

Савас Э. Приватизация: ключ к рынку. М.: Дело, 1992. 416 с.

Скловский К.И. Некоторые вопросы применения земельного законодательства, регулирующего предоставление земельных участков в городе. Хозяйство и право. 2004. Номер 10. С. 63 - 73.

Сыродоев Н.А. Возникновение прав на землю. Государство и право. 2004. Номер 10. С. 65 - 72.

Тужилова - Орданская Е.М Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве: Монография. М.: ООО Издательский дом Буковед, 2007. 448 с.

Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1958. 331 с.

Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. С.- Пб.: Кн. магазины Н.П. Карбасникова, 1908. 144 с.

PECULIARITIES OF LEGISLATIVE PRACTICE ON LAND PRIVATIZATION IN RUSSIA IN 1990-2000

Groshev, Mikhail Dmitrievich¹, Groshev, Alexander Dmitrievich²,
Kurepkin, Ilya Vladimirovich³

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

²Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

³Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia,
E-mail: vgnonog@mail.ru

Abstract

To analyze the development of legislative regulation of the transfer of land plots within the boundaries of populated areas to private ownership, it is necessary to clarify the terminology used. In this article, the term "privatization" refers to the transfer of ownership of a land plot from the state or municipality to an individual by any legal means consistent with current legislation.

Keywords: privatization, law, land, property, citizen.

REFERENCE LIST

- Aksenenok G.A. Pravo gosudarstvennoj sobstvennosti na zemlyu v SSSR. M.: Gosyurizdat, 1950. 307 s.
- Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v socialisticheskom gosudarstve. M.: YUrid. lit. 1966. 187 s.
- Bobin P.N. O pereofornlenii prav postoyannogo (bessrochnogo) pol'zovaniya zemel'nymi uchastkami. Zakon. 2007. Nomer 1. S. 95 - 97.
- Bogolyubov S.A. Pravotvorchestvo v sfere ekologii. M.: Eksmo, 2010. 528 s.
- Valyavina E.YU. O grazhdanskom oborote ob"ektov nezavershennogo stroitel'stva. Zhurnal Rossijskogo prava. 2012. Nomer 1. S. 46 - 55.
- Vitruk N.V. Obshchaya teoriya yuridicheskoy otvetstvennosti. 2-e izd., ispr. i dop. M.: NORMA, 2009. 432 s.
- Galinovskaya E.A. Priobretatel'naya davnost' kak osnovanie priobreteniya prava sobstvennosti na zemel'nyj uchastok. Kommentarii sudebnoj praktiki. Vyp. 5. M., 1999. S.88 - 96.
- Galov V.V., Zinchenko S.A. Sobstvennost' i proizvodnye veshchnye prava: teoriya i praktika. Monografiya. Rostov-na-Donu: Izd-vo SKAGS, 2003. 200 s.

Duhno H.A., CHubukov G.V. Zemel'nyj pravoporyadok i otvetstvennost': uchebnoe posobie. M.: IZP, 1998. 352 s.

Zharikov YU.G. Osobennosti primeneniya norm grazhdanskogo zakonodatel'stva pri regulirovanii zemel'nyh otnoshenij. Ekologicheskoe pravo Rossii: sb. materialov nauch.- prakt. konferencij 1995 1998 gg. M.: Zercalo, 1999. S. 84 - 86.

Kozyr' M.I. Agrarnoe pravo Rossii: problemy stanovleniya i razvitiya. M.: Pravo i gosudarstvo, 2003. 208 s.

Kozyr', O.M. Osobennosti regulirovaniya sdelok s zemlej zemel'nyj zakonodatel'stvom. Ekologicheskoe pravo. Nomer 4. S. 7 - 16.

Krassov O.I. Pravo chastnoj sobstvennosti na zemlyu. M.: YUrist, 2000. 379 s.

Matuzov N. I. Lichnost'. Prava. Demokratiya. Teoreticheskie problemy sub"ektivnogo prava. Izd - vo Saratovskogo universiteta, 1972. 290 s.

Misnik H.H. Eshche raz o sootnoshenii grazhdanskogo i zemel'nogo zakonodatel'stva pri regulirovanii zemel'nyh otnoshenij. Gosudarstvo i pravo. 2006. Nomer 9. S. 18 - 25.

Savas E. Privatizaciya: klyuch k rynku. M.: Delo, 1992. 416 s.

Sklovskij K.I. Nekotorye voprosy primeneniya zemel'nogo zakonodatel'stva, reguliruyushchego predostavlenie zemel'nyh uchastkov v gorode. Hozyajstvo i pravo. 2004. Nomer 10. S. 63 - 73.

Syrodoev H.A. Vozniknovenie prav na zemlyu. Gosudarstvo i pravo. 2004. Nomer 10. S. 65 - 72.

Tuzhilova - Ordanskaya E.M. Problemy zashchity prav na nedvizhimost' v grazhdanskom prave: Monografiya. M.: OOO Izdatel'skij dom Bukoved, 2007. 448 s.

Turubiner A.M. Pravo gosudarstvennoj sobstvennosti na zemlyu v Sovetskom Soyuze. M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1958. 331 s.

Hvostov V.M. Obschaya teoriya prava. Elementarnyj ocherk. S.- Pb.: Kn. magaziny N.P. Karbasnikova, 1908. 144 s.